

RUS VA O‘ZBEK MADANIYATIDA TO‘YDAN OLDINGI ANANAVIY MAROSIMLARING QIYOSIY TAHLILI

F. R. Rahimov [orcid: 0009-0006-2132-3222](https://orcid.org/0009-0006-2132-3222)

e-mail: fayziddinrahimov88@gmail.com

[Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat institute, Toshkent, 100100, O‘zbekiston Respublikasi](#)

e-mail: pochta@mail.ttyesi.uz

Annotatsiya: Nikoh to‘y marosimlari har bir xalqning madaniyati va qadriyatlarini o‘zida mujassam etadi. Ushbu maqolada rus va o‘zbeklarning an‘anaviy nikoh to‘ylaridan oldin o‘tkaziladigan urf-odatlar va marosim bosqichlari tahlil qilinadi. Turmush qurish inson hayotida muhim o‘rin egallaydi, shuning uchun inson hayotida nikoh marosimi muhim jarayon hisoblanadi. Agar turmush qurish er-xotin o‘rtasidagi qonuniy ittifoq bo‘lsa, to‘y esa turmush qurishning bir qismi bo‘lgan tantanali marosimdir. Maqolada ushbu marosim va urf-odatlarining har ikki xalqda qanchalik muhim ahamiyatga ega ekanligi tahlillar asosida ko‘rsatib berilgan. Maqolani o‘qigan o‘quvchi rus va o‘zbek madaniyatidagi ananaviy to‘ymarosimlarining bugungu zamonaviy holati bilan taqqoslagan holda madaniyat va urf odatlarning vaqt sinovida o‘zini qanchalik darajada saqlab qolgani va zamonaviy texnologiyalar taʼsirida insonlarning turmush tarzi o‘zgarishi bilan qay jihatlarini yo‘qlikka yuz tutganini bevosita tahlil qiladi. Shuning uchun ham ushbu maqolada muhokama atiga olingan mavzu lingvomadaniyatning muhim muammolaridan hisoblanishi aniq.

Kalit so‘zlar: Rus madaniyati, o‘zbek madaniyati, marosim, ananaviy to‘y, diniy qarashlar, kelin va kuyov.

Annotation: Wedding ceremonies reflect the culture and values of each nation. This article analyzes the traditional wedding ceremonies of Russians and Uzbeks, their customs, and the stages of the rituals. Marriage holds an important place in a person's life, making the wedding ceremony a significant process. If marriage is a legal union between spouses, then a wedding is a ceremonial event that is part of this union. This article analyzes how important these rituals and traditions are in both cultures. By reading the article, the reader will be able to compare the traditional wedding ceremonies of Russian and Uzbek cultures with their modern forms and evaluate to what extent customs and traditions have withstood the test of time, and which aspects have disappeared under the influence of modern technology and changes in people's lifestyles. That is why the topic discussed in this article is considered one of the key issues in linguistic and cultural studies.

Keywords: Russian culture, Uzbek culture, ceremony, traditional wedding, religious views, bride and groom.

Аннотация: Свадебные обряды отражают культуру и ценности каждого народа. В данной статье анализируются традиционные свадьбы русских и узбеков, их обычаи и этапы проведения церемоний. Брак занимает важное место в жизни человека, поэтому свадебная церемония является важным процессом. Если брак — это законный союз между супругами, то свадьба — это торжественный ритуал, являющийся частью брака. В статье на основе анализа показано, насколько важны эти обряды и традиции в обеих культурах. Читатель, ознакомившись с материалом, сможет сравнить традиционные свадебные обряды русской и узбекской культур с их современным состоянием и оценить, насколько обычаи и традиции выдержали испытание временем, а какие из них исчезли под влиянием современных технологий и изменений образа жизни людей. Именно поэтому рассматриваемая в статье тема является одной из важнейших проблем лингвокультурологии.

Ключевые слова: русская культура, узбекская культура, обряд, традиционная свадьба, религиозные взгляды, невеста и жених.

Kirish

Nikoh nafaqat ikki insonning, balki ikki oilaning birlashuvi hisoblanadi. Rus va o‘zbek nikoh marosimlari tarixiy, diniy va madaniy jihatlar bilan ajralib turadi. Ularning o‘ziga xosliklarini tahlil qilish orqali oilaviy qadriyatlarining milliy jihatlariga yoritish mumkin.

Ma'lum bir xalqning o'ziga xos ananalari va madaniyati bilan chambarchas bog'langan to'ylar ham vaqt o'tishi bilan ijtimoiy holat, texnologik va o'zga bir madaniyatning singdirilishi kabi omillar bilan o'zgarishi mumkin. Shuning uchun ham biz to'ylarni an'anaviy va zamonaviy kabi ikki turga ajratib tahlil qilamiz. An'anaviy to'y — bu «ko'plab diniy marosimlar, rituallar va xalq-huquqiy qarorlarini o'z ichiga olgan murakkab marosim kompleksidir.[2]. An'anaviy to'ylarning bu jihati yangi turmush quruvchilar va ular atrofidagi odamlar uchun kelajakda farovon hayot kechirishni ta'minlashga, shuningdek, turmushni jamiyat a'zolarining ongida mustahkamlashga xizmat qiladi.

Muhokama va mulohazalar

Har ikki madaniyatning an'anaviy to'y-marosimlari uch bosqichga bo'linadi: to'yga tayyorgarlik bosqichi, to'y marosimi va to'ydan keyingi marosimlar. Har bir bosqichda o'ziga xos marosimlar, urf-odatlar va an'analar mavjud bo'lib, ular rus va o'zbek xalqining madaniy va diniy qadriyatlarini aks ettirgan. To'ylarning har bir bosqichida turli xil tamosha, o'yinlar, qo'shiqlar va raqslar orqali jamiyatning qadimiy an'analari ifodalanadi. To'ydan oldingi marosimlar asosan ruslarda:

1. СВАТОВСТВО “Svatovstvo”— to'y uchun qo'yilgan muhim qadam bo'lib, bu er-xotinning tanlanishi va ularning ota-onalari o'rtasida kelishuvning amalga oshirilishi hisoblanadi. Qadimgi rus an'anaviy to'ylarida Rus madaniyatida (ruslarda) erkaklar juda yosh, 12-13 yoshda uylanishgan. Nikohlar ota-onalarning irodasi bilan tuzilgan, kelin-kuyovning his-tuyg'ulari esa inobatga olinmagan.

An'anaviy rus to'yi sovchilik bilan boshlanadi, bunda sovchilar yoki sovchi ayol ishtirok etadi. [3]. Sovchi kelin uyiga keladi, lekin u ota-onasi bilan suhbatni quyidagi an'anaviy ibora bilan boshlashi joiz hisoblanadi:

“Men sizlarnikiga na ziyofatga, na mehmonga keldim, balki yaxshi so'z bilan, sovchilik bilan keldim. Sizda kelin bor, bizda kuyov, keling, qarindoshlik rishtalarini bog'laylik” – “Я к вам пришла не пировать, не столовать, а с добрым словом, со сватаньем. У вас есть невеста, а у меня жених, станем родство заводить”;

“Sizda mol bor, bizda esa xaridor, keling, savdolashaylik” – “У вас есть товар, а у нас купец, давайте торговаться”;

“Sizda qushcha bor, bizda esa ovchi” – “У вас есть куличка, а у нас охотник”.

Shundan so'ng sovchilar uzoq suhbat qurib, faqat keyin asosiy masalaga o'tadilar. Agar kelinning ota-onasi qizlarini taklif qilingan kuyovga bermoqchi bo'lmasalar, ular har doim qandaydir bahona topib, muloyimlik bilan rad javobini beradilar. Agar sovchilik muvaffaqiyatli o'tsa va ikkala tomon ham mamnun bo'lsa, unda sovchilikdan bir hafta o'tib, “СМОТРЕНИЕ” (ko'rish) – kelinni ko'rish marosimi belgilanadi.

O'zbeklarda esa “Sovchilik” marosimi o'tkazilgan. Bu anana yoshlarning oila qurish jarayonida katta ahamiyatga ega bo'lib, asrlar davomida saqlanib kelayotgan qadriyatlardan biridir. Sovchilik - kelin va kuyov tomonlar o'rtasida oila qurish masalasini rasmiylashtirish uchun amalga oshiriladigan muhim bosqichdir. Sovchilik – kuyov tomonning kelin tomoniga vakillar yuborib, qizni so'rab borish marosimi hisoblanadi. Sovchilar – odatda kuyovning onasi, opasi, xolasi yoki boshqa yaqin qarindoshlari bo'lib, hurmat-e'tiborli, og'zidan duosi tushmaydigan, muomala madaniyatiga ega bo'lgan ayollardan tanlanadi. Ba'zan, kuyov tomondan ota yoki amaki kabi erkaklar ham sovchilikka borishi mumkin, lekin asosiy muloqot ayollar orqali amalga oshiriladi. Sovchilar kelinning ota-onasiga uning yaxshi fazilatlarini, oilasining obro'-e'tibori haqida gapirib, nikohga rozilik so'raydilar. Sovchilar kelinning uyiga bo'sh bormagan. Odatda, shirinliklar, non, patir bilan kelishgan. Sovchilik jarayoni odatda quyidagi bosqichlardan iborat:

- **Dastlabki Sovchilik.** Bunda kuyov tomoni kelinning oilasi haqida ma'lumot to'planadi. Uning oilasi, nasl-nasabi, ota-onasi kim ekanligi, odobi, ta'limi, tarbiyasi haqida surishtiriladi. Shundan so'ng, sovchilar kelinning ota-onasiga sovchilik qilish uchun borishga tayyorgarlik ko'riladi.

- **Sovchilikka borish.** Sovchilar kelinning uyiga boradilar. Ular odob bilan uyga kirib, dasturxon atrofida o'tiradilar. Mehmondorchilik davomida to'g'ridan-to'g'ri gap ochilmaydi, balki avval umumiy mavzularda suhbat qilinadi. Keyin esa asosiy maqsad bayon qilinib:

- *“Xudoning amri, Payg'ambar sunnati bilan qizingizni o'g'limizga munosib deb bildik, nasib etsa, ikki yoshni baxtli qilish niyatidamiz”*, - deya muloyim tarzda qizning ota-onasiga taklif bildiriladi.

Kelin tomon *“Bu ish taqdirga bog'liq, biroq o'ylashimiz kerak, maslahatlashamiz”* deya darhol javob berishmaydi. Bunday hollarda kelinning oilasi ichki maslahatdan so'ng, aniq javob berishadi.

Keyingi jarayon ruslarda Сговор “Sgovor” — bu kelishuvning keyingi bosqichi, unda kelin va kuyov o'rtasida rozichilik va kelajakdagi oilaviy hayotga oid muhim masalalar rasmiylashtiriladi. Sgovor vaqtida kelin bo'lishi kutilgan qiz va yigit o'rtasida to'yga oid barcha shartlar, shu jumladan, to'y joyi, vaqt,

venchaniyaga oid masalalar, kelinning mulki (pridan) va boshqa muhim tafsilotlar muhokama qilinadi. Bu bosqichda kelinni "yopish" — uning turmushga chiqishiga tayyorligi va unga oid barcha tayyorgarliklar yakunlanadi. Bunday vaziyatda "smotrinlar" (kelinning ko'rsatilishi) ham bo'lgan, to'yga tayyorgarliklar tezlashtiriladi va barcha yaqin qarindoshlar va do'stlar xabardor qilinadi. Sgovor — to'yga tayyorgarlik jarayonining markaziy va muhim bosqichi hisoblangan.

O'zbeklarda esa "Non sindirish" marosimi o'tkaziladi. "Non sindirish" kelishuvning muqaddasligini anglatadi.[4] Bu marosim ikki oila o'rtasida o'zaro ishonch, hurmat va kelajakdagi qarindoshlik aloqalarini mustahkamlash uchun o'tkaziladi. Non sindirilgandan keyin, kelishuv ortga qaytarilmaydi, ya'ni kelin va kuyovning unashirilishi qat'iy hisoblanadi.

Non sindirish odatda kuyov tomon vakillari kelin tomonnikiga sovchilikka kelib, nikoh shartlari bo'yicha kelishib olganidan keyin amalga oshiriladi.

Kuyov tomoni vakillari kelin tomonnikiga kelishadi

- Kuyovning ota-onasi, yaqin qarindoshlari va el-yurt orasida hurmatga sazovor kishilar kelinning uyiga tashrif buyurishadi.

- Ular kelinning ota-onasi va katta yoshli qarindoshlari tomonidan kutib olinadi.

- Dastlab, ikki tomon o'rtasida kelinning sep-mol jihozi, nikoh shartlari va to'y sanasi kabi muhim masalalar muhokama qilinadi.

Har ikki taraf kelishuvga rozi bo'lsa, kelinning otasi yoki qarindoshlaridan biri:

- "*Allohga shukr, mana, ikki yoshning baxti uchun bu nikohni ma'qulladik. Endi non sindirib, niyat qilamiz, xudo xohlasa, to'yimiz muborak bo'lsin!*" — deya kelishuvni mustahkamlab qo'yadi.

Non olib kelinadi (odatda katta, yumaloq o'zbek noni (patir yoki non) olib kelinadi. So'ng kelin va kuyov tomonning vakillari birgalikda nonni sindirishadi. Non sindirilgandan keyin, har ikki tomon ham undan bir burda non olib yeyishadi, bu esa kelishuvning barakali bo'lishini bildiradi. Marosim davomida kuyov tomon vakillari:

- "*Xudoga shukr, bugun yaxshi niyat bilan keldik, Alloh yoshlarning baxtini bersin!*"

- "*Biz bitta kelishuvga keldik, xudo xohlasa, bu yoshlarning to'yi barakali bo'lsin.*"

Kelin tomoni vakillari esa ularga javoban:

- "*Sizning niyatingizga rozi bo'ldik, Alloh yoshlarning rizqini keng qilsin!*"

- "*Mana, non sindiramiz, kelishuv mustahkam bo'lsin, farovon hayot kechirishsin!*" deyishadi.

Marosimdagi katta yoshlilar "*Xudoyim ikki yoshni o'z panohida asrasin, oilalari tinch va osoyishta bo'lsin!*", "*Sindirayotgan nonimiz hayrli bo'lsin, bu oilaga baraka keltirsin!*" deya duolar qilishadi. Marosim yakunida bo'lajak qudalar bir-birlarini qutlashad. Sindirilgan non marosimda qatnashgan barchaga tarqatiladi, shuningdek, beva-bechora va yetimlarga ham ulashiladi, bu esa Allohning barakasini jalb qilish uchun qilinadigan xayrli amal hisoblanadi.

Non sindirilgandan keyin ikki oila to'yga tayyorgarlik ko'rishga kirishadi. Odat bo'yicha, bu marosimdan keyin kelin taraf kuyov tarafga shirinlik va milliy taomlar (osh, somsa, qand-qurs) hadya qiladi. To'y sanasi kelishilgan bo'lsa, uni elga e'lon qilish boshlanadi.

Rus madaniyatida to'y oldi marosimlaridan yana biri "девичник" (qizlarning to'ylari oldidan bo'lib o'tadigan yig'in) (kuyovda "мальчишник" (yigitlarning to'ylari oldidan bo'ladigan yig'in)) — oilasi bilan xayrlashish, qizlik/yigitlik davri bilan xayrlashish marosimi hisoblanadi. O'zbeklarda bu marosim "Qiz bazmi deb nomlanib bunda qizlar yig'ilib, to'y marosimiga kelinni tayyorlashadi.

Rus madaniyatida shuningdek, "Баня" (hammom) - bu to'y oldidan yoki to'y kuni ertalab kelin (va kuyov)ning yuvinish marosimi ham bo'lib o'tadi va bunga alohida e'tibor beriladi. "Banya" marosimi faqat tozalanish marosimi emas, balki bu o'z irodasidan, erkinligidan ajralish marosimi ham hisoblangan. [1]. Bu jarayonda kelinga dugonalari "*Kel, yur, azizam do'stim, Sen qizlik go'zalligingni yuv, O'z erkinligingni (irodangni) yuvib tashla...*" «*Ты пойдём, милая подруженька, Ты посмой красу девицью, Что свою-то волю-волюшку*» kabi gaplari bilan o'tkaziladi. Ushbu marosim rus madaniyatida ramziy kuchga ega. Unda qizlar kelinning kelajagini bashorat qilishadi. Masalan, hammomga kirishdan oldin yoki yuvinishdan keyin qizlar kelinning yelkasi uzra supurgini tashlab yuborishardi yoki uni uyning tomiga tashlashadi. Agar supurgi tishlari kelinga qarab tushsa, bu uning omadli turmush qurishini bildiradi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, to'ydan oldin o'tkaziladigan ananaviy marosimlar har ikki madaniyatda to'laligicha bugungi kunda saqlanib qolmagan. Bunga yuqoridagi aytib o'tilgan turli omillar sabab bo'lishi mumkin. Lekin bunday marosimlarning o'tkazilishi ham diniy ham xalq madaniyatining tasirida amalga oshirilgan. Garchi bu ikki madaniyat va ikki xil turmush tarziga ega xalqlarning to'y

marosimlarida farqli jihatlar bilan birgalikda, o'xshash jihatlar ham talaygina. Ikkala to'y marosimi ham oila qadriyatlarini va nikohning mustahkamligini ta'kidlaydi.

Ushbu qiyosiy tahlillardan quyidagi umumiy fikrlarni keltirib chiqarish mumkin:

- Rus va o'zbek madaniyati din va madaniyatning turli xilligi sababli, birini inkor qilishi ham maullashi ham mumkin jihatlarini ko'zga tashlanadi.

- Ikki madaniyatda to'y marosimlarining har qaysi turi shu xalqning madaniyati, tarixi, lingvomadaniyati va xalqning turmushini ko'rsatib beradi.

- Har bir xalqda inson uchun oila qurish va nikoh eng muhim jarayon hisoblanadi va ular qadriyatlarining eng muhim bo'g'ini sanaladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Дмитриева С.И. Фольклор и народное искусство русских Европейского Севера. - М.: Наука, 1988. - 240 с.
2. Духовная культура Северного Белозерья: этнодиалектный словарь / И.А. Морозов, И.С. Слепцова, Е.Б. Островский [и др.] - М.: РАН Ин-т этнологии и антропологии, 1997. — 432 с.
3. Костомаров Н.И. Домашняя жизнь и нравы великорусского народа: утварь, одежда, пища и питье, здоровье и болезни, нравы, обряды, прием гостей. — М.: Экономика, 1993. — 397 с.
4. Ismoilov "O'zbek to'ylari.- Toshkent: Fan.1993
5. Степанов Ю.С. Константы: словарь русской культуры / Ю. С. Степанов. – 2-е изд. – М.: Акад. проект, 2001. – 990 с.
6. Карасик В.И. Культурогенные концепты / В.И. Карасик // Язык. Культура. Коммуникация: в 3 ч.: матер. Междунар. науч. конф. – Волгоград: Волгоград. науч. изд-во, 2006. – Ч. 1. – С. 24–28.
7. Слышкин Г.Г. От текста к символу: лингвокультурные концепты прецедентных текстов в сознании и дискурсе / Г.Г. Слышкин. – М.: Academia, 2000.– 125 с.
8. Авазжон Авлакулов. Коммуникативный подход к обучению языку в классах неязыковых вузах. Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности / Авлакулов А.И. – Т: АКТУАЛЬНОЕ В ФИЛОЛОГИИ, 2021. – Том 4, Номер 4.